

Comienza la restauración del alminar de San Juan

Por **J. Cabrera** - 16 de octubre de 2018

El proyecto está sufragado por la asociación vecinal y la Congregación de las Esclavas, con aportaciones de la Diócesis y el Ayuntamiento

 Alminar de San Juan de los Caballeros.

La Asociación Centro Histórico de Córdoba, entidad promotora de la restauración de la torre-alminar de San Juan de los Caballeros ha informado del inicio de la primera fase de rehabilitación de este importante monumento de nuestra ciudad, situado junto al colegio de las Esclavas.

*Alminar de San Juan de los Caballeros.
/Foto: LVC*

Esta intervención se concentrará en las tareas más urgentes: limpieza, restauración y consolidación de las cuatro fachadas del edificio para detener el deterioro que sufren y ofrecer una imagen acorde con la relevancia histórica de uno de los

alminares más antiguos de la península Ibérica, visible desde la vía pública en su integridad. Entre las actuaciones previstas figura la retirada de la malla metálica, incluida hace más de veinte años como medida de protección frente a desprendimientos y que tanto ha perjudicado su integridad, contemplación y proyección patrimonial.

El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Fernando Osorio y su ejecución se desarrollará bajo la dirección arquitectónica de Francisco Javier Vázquez, actuando Rafael Prados como arquitecto técnico de la misma. La rehabilitación será llevada a cabo por la cordobesa empresa de restauración Antica. La dirección arqueológica estará a cargo de Rafael Blanco Guzmán a través de un convenio específico que nuestra asociación vecinal ha firmado con la Universidad de Córdoba (UCO), que incluye además un estudio directo del edificio para indagar en su realidad histórica y su evolución hasta nuestros días.

Este proyecto es ya una realidad tras años de trabajo y reuniones para sumar esfuerzos y coordinar a las diferentes entidades que, finalmente, han respondido a la llamada de la asociación «para sacar del ostracismo tan relevante monumento cordobés».

A las aportaciones de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón y de la Asociación Vecinal se han sumado las de la Diócesis y el Ayuntamiento, «agradeciendo especialmente el decidido impulso del concejal de Presidencia, Emilio Aumente, y su equipo técnico. Este colectivo espera poder contar pronto con renovados apoyos y suficiente financiación para iniciar en 2019 una segunda fase de rehabilitación que posibilite la visita al interior de este Bien de Interés Cultural. Los cordobeses lo merecemos.

J. Cabrera